

Los derechos del consumidor: análisis de los avances y de las oportunidades para el medioambiente en Latinoamérica

Dr. Daniel Oviedo Sotelo¹
oviedosotelo@gmail.com

Resumen

En las últimas décadas ha habido en el mundo un avance de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto en el campo legal como en el social. Se presenta aquí una lista sintética y brevemente explicada de dichos derechos, con una especial consideración a las normativas vigentes en los países latinoamericanos, con el fin de analizarlos desde las potencialidades para lograr o promover el cuidado de la Naturaleza, pues estos nuevos derechos están relacionados a los derechos humanos, pero también representan oportunidades a favor del ambientalismo, tanto indirecta como directamente. Se incluyen casos ilustrativos y se especifican los contenidos ambientales, cada vez más presentes en las leyes de protección a los consumidores. El fin de este ensayo es analítico propositivo, con sus reflexiones desde la *Filosofía para la Sustentabilidad*.

Palabras clave: sustentabilidad, usuarios, consumerismo, ecología, derechos humanos.

Configurando los nuevos derechos del consumidor

En América Latina en particular, desde hace más de veinte años se logró un avance significativo en el área de los derechos de usuarios o consumidores. Diversas leyes han aparecido desde los años de 1990 en toda la región en forma de normas nacionales de protección o defensa de los consumidores y de los usuarios (Ecuador y Brasil: 1990, Perú: 1991, Venezuela y México: 1992, Argentina: 1993, Costa Rica: 1995, Paraguay: 1998, Uruguay: 2000, Colombia: 2011, Bolivia: 2013). Es notable también, que existían ya cuatro países con leyes de protección al consumidor antes de la oleada citada: Cuba desde 1960, la cual se cree que es la primera normativa de su tipo en el mundo (Rodríguez Balari, 2014); México desde 1976, con la misma norma que creó la primera Procuraduría Federal del Consumidor conocida; Chile desde 1983, antecedida, además, por un decreto de 1974; y, Brasil desde 1985 al menos,

¹ Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana (México), maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la UAEMex y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Se desempeña como docente de la UNA y otras instituciones, así como escritor de libros de textos. Ha publicado en revistas científicas de varios países, siendo sus líneas de investigación: ética ambiental, derechos humanos, investigaciones para la paz y democracia.

con la Ley de responsabilidad por daños al medioambiente, al consumidor o al patrimonio. Interesante también es que, a la fecha, la mayoría de las leyes han sido reformadas, complementadas o reemplazadas por nuevas. Así mismo, las referencias en estos a la ecología o al medioambiente han ido en franco aumento con el correr de los años.

Aunque no mucho, el «listado» de los considerados derechos de los consumidores varía de un país a otro, atendiendo principalmente a sus legislaciones. Aquí realizaremos una síntesis global de ellos, pero desde una perspectiva ambiental, para apreciar y distinguir cómo nos pueden ayudar en las tareas por un medioambiente más respetado y apto para la vida. El vínculo es enorme, y la potencialidad de los consumidores para influir en la situación actual de la Naturaleza, debe ser especialmente resaltada, debatida y aprovechada.

La información aquí contenida es producto del análisis de las principales normas de Sudamérica y de otros textos importantes en Latinoamérica.²

I. Derechos del consumidor en declaraciones, pactos o normas de los derechos humanos

Los relativamente nuevos derechos, a través de la protección a los usuarios y consumidores, a la vez, logran fortalecer a los derechos humanos; como a la salud, a la integridad personal, a la vida, a la información, a un medioambiente sano o adecuado, entre otros. Sin embargo, algunos de los mismos pueden ser considerados como ya consagrados entre los derechos humanos, siendo más bien una aplicación específica de estos.

² Revisamos la Ley N.° 8078 Código de Protección del Consumidor de Brasil (1990); la Ley Federal de Protección al Consumidor de México (1992-2016); el art. 42.° de la Constitución Argentina y la Ley N.° 24240 en sus arts. 1.°, 16.° y 19.° (1993); la Ley N.° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica (1995); la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores de Chile (1997); los artículos 38.° y 107.° de la Constitución Nacional del Paraguay (1992), además de

1. **Derecho a la información:** es un importante derecho humano, pero adquiere características especiales al referirse a productos o servicios que deseamos adquirir, más aún si los vamos a comer o beber. En todo caso, la información debe ser previa al consumo, completa (detallada), veraz, oportuna y clara. Este tópico también incluye los riesgos que puede representar el producto, pero son escasísimas las leyes que obligan a indicar los peligros para el medioambiente, principalmente en cuanto a la producción o en los desechos posteriores.

Al respecto de los sellos que certifican a los productos orgánicos, al comercio justo o al cuidado del medioambiente: conocerlos y apoyar a los que los posean es un buen paso a favor de la Naturaleza.

Por otro lado, sobre los productos transgénicos se han tenido muchos reveses, pero se sigue buscando la obligatoriedad de indicar mediante un símbolo su presencia, de tal manera que identificándolos podamos decidir adquirirlos o no, habida cuenta de las consecuencias a corto y largo plazo para el medioambiente, o los daños capaces de causar a nuestra salud.

2. **Derecho a elegir** (libertad de elección): este es más bien una protección referida a tener alternativas de consumo, y así no ser coaccionados a comprar o tomar un determinado bien por falta de opciones.

Es también el derecho que nos permite influir en el trato al planeta mediante el uso apropiado de nuestro dinero o recursos, optando no sólo por precio o salud, sino también en consideración a la «huella ecológica» de cada artículo o servicio.

la Ley N.° 1334 (1998) de Defensa del Consumidor y del Usuario del mismo país; la Ley N.° 107 Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador (2000); la Ley N.° 17250 de Relaciones de Consumo de Uruguay; la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios de la República Bolivariana de Venezuela (2009); el Estatuto N.° 1480 del Consumidor de Colombia (2011); y, la Ley N.° 453, General de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores del Estado Plurinacional de Bolivia (2013).

Y, aunque no haya algo como un «derecho a hacer que otros no elijan» podemos utilizar diversos mecanismos para promover buenas elecciones, avisar acerca de riesgos o protestar contra las empresas más contaminantes, por ejemplo. Al respecto, el boicot es un mecanismo pacífico de probada eficiencia, aunque sea difícil de realizar. En muchas ocasiones ha servido para retirar productos dañinos para la Tierra o inseguros para los seres vivos.

3. Derecho a la salud (seguridad contra riegos, y a la calidad): diversas normas especializadas se aprobaron en los distintos Estados para garantizar que lo ofrecido a los usuarios y consumidores satisfaga unos mínimos estándares particulares.

Este derecho se vincula solo antropológicamente al medioambiente, pero ello no le quita importancia; puesto que, así como en casi todas partes se exige que lo recibido no afecte la salud de los consumidores, también cada vez se exige más (sobre todo en países desarrollados) que ni los trabajadores ni las comunidades o los ecosistemas donde se realiza la extracción o producción sean perjudicados, ni siquiera de manera indirecta.

Debemos impulsar que normas pro-salud (para el largo plazo) se difundan, exijan y apliquen en todas partes, honestamente, pensemos en que no podríamos coherentemente reclamar que un producto no satisfaga nuestros requerimientos de dieta o seguridad en la salud, mientras hacemos la vista gorda ante campesinos, mineros, empleados de maquilas y obreros que pierden la vida o acaban con la salud seriamente dañada de por vida, a cambio de miserables sueldos para producir, fabricar o brindar determinados bienes económicos.

4. Derecho al trato digno o equitativo, y no discriminación: ¿Quién decide si se realiza el negocio: el vendedor o el comprador; el prestador o el beneficiario? En varios países de Latinoamérica es frecuente que los vendedores sientan que la gente les debe un favor por

acercarles los productos, y no agradecidos, por ser elegidos. He llegado a estar en lugares donde preguntar por marcas más caras o seguras es motivo de risa o de sospecha, y ni qué decir si intentamos saber acerca del impacto ambiental de la empresa... Lo peor no es que la falta de respuesta se deberá no a que el comerciante no lo considere un tema importante o relevante, sino porque no tendrá la menor idea al respecto. Un día, en una tienda 24 horas de esas que ponen anexas a los surtidores de combustibles, fui reprendido por el encargado simplemente porque me puse a leer los componentes de una bebida luego de sacarla del refrigerador, porque según me dijo «ellos no aceptaban investigadores ni periodistas en su local». Mucho cuidado con este derecho, porque no es poco frecuente que los consumidores con una mentalidad más sustentable, o los más preocupados por saber qué están comprando, sean maltratados o discriminados.

5. Derecho a asociarse y organizarse (incluiría a la representación de los consumidores y usuarios): ¿Qué sería de nuestras sociedades sin las asociaciones u organizaciones de consumidores? Entre otras cosas, no existirían las advertencias contra enfermedades en los cigarrillos, habría mucho menos control a las industrias y tiendas, costaría más trabajo descubrir los engaños de los «productos milagro» o acceder a bienes esenciales a precios razonables, y muchas personas nunca lograrían la satisfacción de sus reclamos o siquiera ser oídas. Tal vez, si estas organizaciones se dieran cuenta de todo el potencial que tienen para defender a la Naturaleza harían mucho más de todo lo que ya están haciendo; de hecho, en Ecuador la propia ley referente, establece en su artículo 63° (inc. 8), como uno de los fines de estas asociaciones: «Desarrollar una conciencia ambiental, individual o de grupo sobre las consecuencias del consumo en el ambiente y la necesidad de preservar los recursos naturales».

Lo cierto es que aún pueden ir mucho más allá, productos y servicios mucho más sustentables y saludables.

Hoy en día, de hecho, el auge de nuevas formas de asociaciones de consumidores (vegetarianos, veganos, etc.) está dando un nuevo impulso a los derechos de los animales y de la Naturaleza; es notorio, que se suelen mover más motivados por su filosofía de respeto a la vida que por cuestiones de salud, de gustos o de seguridad meramente humana.

6. Protección e información especial a personas vulnerables (ancianos, niños, adolescentes, celíacos, alérgicos, etc.): Este indicador especial rara vez aparece en las normas, lo encontramos en el texto colombiano (protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores: arts. 1° y 28°), el boliviano (información y protección a personas vulnerables), y el venezolano (especial cuidado en la publicidad dirigida a los niños, ancianos, enfermos de gravedad y otras personas que no estén en capacidad de entender plenamente la información que se les esté presentando).

No podemos dejar de citar el texto brasileño, un ejemplo de redacción como pocas veces se encuentra: «Artículo 37°. Queda prohibida toda publicidad engañosa o abusiva. [...] Inc. 2: La publicidad discriminatoria de cualquier naturaleza que incite a la violencia, explote el miedo o superstición, se aproveche de la deficiencia de razonamiento y experiencia de los niños, infrinja valores ambientales, o que pueda inducir al consumidor a comportarse de manera perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad» (este mismo inciso aparece traducido en la ley paraguaya, ¡en el mismo artículo: 37!, siendo una de las poquísimas referencias de la Ley N.° 1334 al medioambiente).

No es necesario aclarar todo lo que se podría lograr con su adecuada reglamentación, que establezca mecanismos de control y castigos por incumplimiento.

II. Derechos especiales del consumidor

7. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa: vinculado al derecho a la información, sería algo así como lo opuesto, pues tiene por fin que los consumidores y usuarios no sean influidos negativamente para gastar su dinero mal informados o engañados. En cuestiones ambientales, este es un punto crucial, pues hay demasiada desinformación y lavado verde (*green washing*), presentando a empresas, servicios y productos altamente contaminantes como amigos del medioambiente o interesados en su cuidado. Las asociaciones de consumidores y gobiernos pueden hacer mucho al respecto, pues faltan más medidas y dependencias que controlen e impidan los engaños que bombardean todos los días a través de diversos medios de comunicación. Se debe trabajar intensamente para combatir la falsa «conciencia ambiental» que muchos se adjudican, a pesar de hacer justamente lo contrario en sus procesos económicos.

8. Derecho a recibir servicios públicos eficientes: la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP) y la de Amas de Casa son las más fuertes de su tipo en el país. La primera se formó hace unos veinte años, justamente motivada por las sobrefacturaciones de energía eléctrica a los usuarios, con cifras que a veces llegaban a quintuplicar el consumo habitual. La electricidad es vital para la sociedad moderna, pero también lo es cómo se la produce. Paraguay posee energía sustentable, pero no la aprovecha suficientemente y sigue siendo un lugar de bastante uso de combustibles fósiles para el transporte, la preparación de alimentos y actividades comerciales.

La organización a través de asociaciones o cooperativas, los reclamos vía medios de prensa, las campañas de no colaboración, las cartas a legisladores para adecuar leyes: son algunos mecanismos que se usan para exigir buenos servicios, pero cuando hacemos esto también debemos pensar no solo en el consumo «final»,

sino también en todo el ciclo de vida del bien (desde la producción o extracción). No es muy coherente pelear por precios más bajos, mientras olvidamos la contaminación de comunidades campesinas, la polución de los suelos y aguas, o la destrucción del medioambiente (un ejemplo quizás muy común lo constituyen las políticas extractivistas altamente contaminantes que subsisten en numerosos países).

Donde el Estado tiene una fuerte presencia a través de sus propias empresas, entes autárquicos, acciones de grandes fábricas y prestadoras de servicios, o regulación de servicios y precios; es muy importante que sepamos cómo y de qué manera influenciar para que políticos y funcionarios respeten nuestros derechos como consumidores. Ellos, no deberían ser la traba, sino más bien los aliados en la prestación de buenos servicios públicos, los más sustentables posibles.

9. Derecho a la indemnización, resarcimiento o compensación: este derecho es uno de los pocos post adquisición, referido directamente al uso del bien o producto, pero en términos de "resarcimiento o compensación" es especialmente interesante para nuestros propósitos, pues también la Naturaleza y las comunidades deberían ser compensada por las actividades económicas.

Finlandia, suele ocupar los primeros lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las NN.UU., sin embargo, dicho índice comete el pecado de no incluir consideraciones ambientales importantes entre sus tópicos, y me refiero a este país porque es sede del que fuera el más grande fabricante de celulares y, por tanto, generador de basura altamente contaminante (Nokia). Es cierto que allí protegen a la Naturaleza con leyes muy avanzadas, pero igual así sus niveles de consumo son muy altos y su estilo de vida es mucho más contaminante que el de otros países menos desarrollados.

Entonces, ¿el precio de un lugar alto en el índice de desarrollo humano (IDH) es acaso dañar más al planeta y a sus especies? Además, ni remotamente se hacen cargo de las consecuencias de sus productos en el tercer mundo, lo que también es propio de más de una fábrica y productora alrededor del mundo. Este derecho podría también ser invocado por las comunidades para demandar a empresas que contaminan o poluyen. Así mismo, es un aliciente para luchar por la transformación de las leyes que permiten que los fabricantes no se hagan responsables de los desechos generados. Por ejemplo: las pilas, celulares y computadoras son sumamente riesgosas cuando van a parar a los basureros municipales, por lo que en algunos países es obligatorio que los productores recojan y reciclen aparatos usados.

10. Derecho a la educación para el consumo: es un punto sobre el cual no sólo asociaciones de consumidores y muchos maestros han insistido, sino también autoridades y hasta empresarios, sin embargo, los ministerios de educación prefieren seguir con su exitosa política de enseñar cosas que no estén directamente relacionadas con la vida diaria. Cabe acotar que esta educación debe ir más allá del cuidado a la salud y al bolsillo, para promover el consumo sustentable y responsable. En este campo, parece ser solo una mera declaración más, la decisión de la reunión de ministros de educación del continente que ya en junio de 1993 en Santiago de Chile acordó incluir a la **Educación del consumidor** en el documento final del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación.

Destacable, es que en la ley venezolana se establezca el derecho a recibir educación para «Facilitar la divulgación de conocimientos sobre la prevención de riesgos y daños que tanto a las personas como al medio ambiente pudiese originar el consumo de productos o la utilización de bienes o prestación de servicios en forma

inadecuada [y la promoción de] patrones de consumos sustentables orientados a impulsar cambios en aquellos modelos de producción que sean dañinos al ser humano y al medio ambiente» (art. 88.3 y 88.4).

11. Derecho a reclamar, y existencia de mecanismos e instituciones de protección: se ejercita en primer término con los proveedores o prestadores de servicios, pero deben existir mecanismos estatales para dar respuesta cuando no se haya sido atendido correcta o satisfactoriamente. El funcionamiento adecuado de los mecanismos de reclamación da un gran servicio a la ciudadanía y a las empresas. Algo notorio es que pocas veces los mismos atienden cuestiones que no estén relacionadas con el uso o disfrute directo de los bienes, es por eso por lo que, ambientalmente, pueden ser mucho más aprovechados aún. El ciclo de vida de un artículo de consumo inicia con la producción o extracción y termina recién con el desecho, la reutilización o reciclaje; pero, las propias oficinas estatales no se fijan mucho en el proceso de creación o de fin, como así tampoco en otros detalles como transporte y distribución... Si bien podrían hacerlo, hasta incluso alentar la presentación de propuestas tendientes a disminuir el impacto ambiental.

12. Derecho a acceder a productos y servicios ecológicos: otro derecho presente en escasas legislaciones, pese a su cada vez mayor importancia. La Procuraduría Federal del Consumidor de México, promueve y recomienda los 7 pasos del consumo inteligente (PROFECO, 2011: 9), dirigidos directamente a las personas. El paso 5 dice: «elegir productos que serán ecológicos, ahorrar energía y agua, separar la basura y generar menos desechos», y el paso 6: «preferir productos artesanales o de empresas socialmente responsables, con políticas laborales justas y procesos de producción limpios». En el caso boliviano, se establece que «las relaciones de consumo deben promover el consumo solidario, socialmente justo, respetuoso de las personas y las culturas, en armonía con la Madre Tierra y

precautelando el hábitat de las generaciones futuras, en el marco del Vivir Bien» (art. 35), y se refieren directamente a proveedores como a consumidores y usuarios; Ecuador, de manera similar, legisló «Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido», como una obligación del consumidor (art. 5). Costa Rica, por su parte, habla de que los consumidores tienen el derecho a la protección de su seguridad ambiental (igual que Chile y Venezuela), pero también de ser advertidos de los riesgos relativos, y que bienes y servicios deben cumplir normas ambientales.

Por último, existe **un derecho** que todos deberíamos tener garantizado, al que no se suele dar tanta importancia en las leyes, y que depende principalmente de nuestro poder de decisión o de la voluntad de cuidar al planeta y a nuestra economía:

(13) **Derecho a contratar o adquirir productos duraderos y fácilmente reparables:** las normas nacionales e internacionales precisan poner un freno a la generación de basura y al mal uso de los bienes naturales, controlando o limitando la «obsolescencia planificada» (diseño de los productos para que funcionen solo por un tiempo limitado), sería un buen inicio.

Los derechos de los consumidores son, desde diversos puntos de vista, campos de batalla por la Naturaleza, desde el respeto directo a los mismos hasta la propia discusión sobre los ciclos económicos. La cada vez mayor importancia dada en nuestros países al medioambiente es un aliciente; no perdamos las oportunidades. Muchas de nuestras normas legales hablan de promover el **consumo sustentable**, aquel consumo que es «solidario, socialmente justo, respetuoso de las personas y las culturas, en armonía con la Madre Tierra y precautelando el hábitat de las generaciones futuras, en el marco del Vivir Bien» (ley boliviana).

Referencias bibliográficas

Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay [MIC]. (2005). *Normativa vigente sobre Defensa del Consumidor*. Asunción, 88 pp.

Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO]. (2011, marzo). Los 7 pasos del consumo inteligente. *Revista del Consumidor* (409). México DF. 82 pp. ISSN 0185 8874. Recuperado el 4 de septiembre de 2016, de <https://es.scribd.com/doc/14799777/7-pasos-para-un-consumo-inteligente>

Rodríguez Balari, Eugenio. (2014, agosto). *Antecedentes sobre la protección al consumidor*, en: Cuba, Observatorio Crítico. La Habana. <https://bit.ly/antproconsuCuba>